

Abbildung 2: links: Regesttext, erkannte Entitäten sind hervorgehoben (bereits neu verortete Textstellen zum Eintrag sind grün); rechts: verknüpfte Registerinträge zum Regest

Die neu geschaffene annotierte Datenmenge bildet somit einerseits eine wichtige Grundlage, für die Regestenforschung, da nun sehr einfach Wissen aus Texten mit den verknüpften Registerinträgen automatisch abgeleitet werden kann: z.B. die Vater-Sohn-Relation zwischen Colyn Beisse und Johann Beissel (Abbildung 3).

Andererseits bietet dieser Datensatz für die computerlinguistische Forschung weitere Anknüpfungspunkte. Mittels Distant Supervision (Blessing 2012) können aus den verknüpften und im Text verankerten Relationen zu den Registerinträgen neue Modelle trainiert werden, die wiederum auf nicht manuell annotierten Textstellen der Regesten Anwendung finden. Durch diesen iterativen Ansatz können sukzessive große Regestensammlungen mit immer neuem Wissen angereichert werden und somit eine Grundlage für neue Analyseformen bieten.

Abbildung 3: Dependenzanalyse, die zeigt wie Verwandtschaftsrelationen direkt aus der Analyse extrahiert werden können. In diesem Beispiel ist Colyn Beissel der Sohn von Johann Beissel.

Bibliographie

Blessing, Andre / Schütze, Hinrich (2012) Crosslingual Distant Supervision for Extracting Relations of Different Complexity. In *Proceedings of the 21st ACM International Conference on Information and Knowledge Management*

Kuczera, Andreas (2017) Herrscherhandeln in den Regesta Imperii. Beispielprojekt an den Regesten Kaiser Friedrichs III. URL: <http://www.digitale-akademie.de/forschung/graphentechnologien/beispielprojekte/> (abgerufen am 14.09.2017)

Kuczera, Andreas (2016): Graphdatenbanken für Historiker. Netzwerke in den Registern der Regesten Kaiser Friedrichs III. mit neo4j und Gephi, in: *Mittelalter. Interdisziplinäre Forschung und Rezeptionsgeschichte*, 05.05.2015. URL: <http://mittelalter.hypotheses.org/5995>.

Mahlow, Cerstin / Eckart, Kerstin / Stegmann, Jens / Blessing, Andre / Thiele, Gregor / Gärtner, Markus / Kuhn, Jonas (2014) Resources, Tools, and Applications at the CLARIN Center Stuttgart in Proceedings of the 12th Konferenz zur Verarbeitung natürlicher Sprache 11-21